

**JISMONIY TARBIYA SPORT SOXASINI RIVOJLANTIRISHNING
INNOVATSION KLASTR TIZIMI**

Usmonkulov Sherali Usmonqulovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada jismoniy tarbiyani rivojlanishining ijtimoiy qonuniyatlarni, jismoniy madaniyat tarixi, jismoniy tarbiyani tashkil etilishini, jismoniy mashqlar ta'sirida inson psixikasida sodir bo'ladigan o'zgarishlarni pedagogik ta'sir o'tkazish vositalari va shakllari, uslublarini qo'llanish mohiyati va qonunlari, sportda yuksak natijalarga erishish qonuniyatlarini o'rganadigan ijtimoiy fanlar, jismoniy madaniyat sotsiologiyasi, jismoniy tarbiya tarixi va jismoniy tarbiyani tashkil etish umumiy pedagogikasi, jismoniy mashqlar va sport psixologiyasi, jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati shakllari uchun sport klasterlarini tashkil etish bo'yicha ko'rsatmalar keltirilgan.

Kalit so'zlar. Jismoniy tarbiya va sport, sport klasterlari, sport inshootlari, jismoniy rivojlanish, ommaviy sog'lomlashtirish.

Annotation. In this article the social laws of the development of physical education, the history of physical culture, the organization of physical education, the means and forms of pedagogical influence on the changes in the human psyche under the influence of exercise, the essence and laws of application of methods, Instructions on the organization of sports clusters for the social sciences, sociology of physical culture, history of physical education and general pedagogy of physical education, exercise and sports psychology, theory and methodology of physical education, studying the laws of achievement in sports .

Keywords. Physical education and sports, sports clusters, sports facilities, physical development, public health.

Hozirgi zamon sharoitlarida jismoniy tarbiya jarayoni samaradorligi jismoniy sifatlarni kompleks holda tarbiyalash vositalari va metodlaridan to'g'ri

foydalanishga bog'liq. Mamlakatimizda aholi, ayniqsa, bolalar va o'quvchi yoshlarning sport bilan ommaviy shug'ullanishlari, faol dam olish shakllaridan foydalanishni ta'minlovchi amaliy chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. 1-rasmda 2019-yilda sport inshootlarining soni haqida ma'lumot keltirilgan

1-rasm. 2019-yilda sport inshootlari soni

Jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish, sog'lom avlodni tarbiyalash respublikamiz davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan, «... butun ta'lim tizimining eng muhim vazifasi – yosh avlodga puxta ta'lim berish, ularni jismoniy va ma'naviy yetuk insonlar etib tarbiyalashdan iboratdir» Bugungi kunda umumta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya bo'yicha belgilangan meyor talablarini bajara olmaydigan o'quvchilarga alohida e'tibor qaratish muhim ahamiyatga ega. Bunday bolalarning soni ko'pligini inobatga olgan holda ular bilan jismoniy tayyorgarlik yuzasidan korreksiyalash ishlarini olib borish taqozo etiladi.

Buning uchun, birinchi navbatda, o'quvchilarning jismoniy rivojlanishi hamda jismoniy tayyorgarligini monitoring qilib borish, o'sishda ortda qolayotgan jismoniy sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan mashqlar majmualarini yaratish zarur. Bunday mashqlar majmualaridan foydalangan holda har bir o'quvchi uchun uning individual kamchiliklarini bartaraf etishga qaratilgan aniq tavsiyalar ishlab chiqish lozim. Yuqoridagilardan kelib chiqib, umumta'lim maktabi sharoitlarida monitoring ma'lumotlaridan foydalangan holda boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabaqalashtirilgan jismoniy tayyorgarligi metodikasini ishlab chiqish bizning ilmiy tadqiqotlarimizning dolzarbligini belgilab beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 avgustdagi PQ-3907-son «Yoshlarni ma'naviy-ahloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Qarori, 2018 yil 5 martdagi PF-5368-son «Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoni, 2020 yil 24 yanvardagi PF-5924-son «O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoni 2019–2023 yillar davrida O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish konsepsiyasi hamda uni amalga oshirish chora-tadbirlari dasturi tasdiq Quyidagilar ustuvor yo'nalishlar va vazifalar etib belgilandi:

- aholining barcha qatlamlarini jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan keng qamrab olishni ta'minlaydigan innovatsion shakllar va mexanizmlarni ishlab chiqish va joriy etishni tashkil etish;
- ilg'or jahon tajribasi asosida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirishni ilmiy-metodik ta'minlashni takomillashtirish;
- yangicha fikrlaydigan trener kadrlarni hamda innovatsion tafakkurli ma'muriy kadrlarni tanlash va tayyorlashni tashkil etish;
- sport tibbiyotini takomillashtirish, sog'lom turmush tarzini va sog'lom ovqatlanishni targ'ib qilish chora-tadbirlarini ishlab chiqish va amalga oshirish;

- seleksiya yo‘li bilan iqtidorli sportchilarni tanlash, seleksioner trenerlar faoliyatini qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlarini kuchaytirish;
- jismoniy tarbiya va ommaviy sportni, sog‘lom turmush tarzini ommalashtirish ishlarini tashkil etish va amalga oshirish jarayonida axborotlashtirishning yuqori darajasini ta‘minlash va multimedia mahsulotlaridan foydalanish;
- energiya va resurslarni tejaydigan texnologiyalarni faol joriy etish asosida davlat sport muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash;
- jismoniy tarbiya va ommaviy sportni hamda sog‘lom turmush tarzini ommalashtirish bo‘yicha innovatsion chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish.

Kadrlar salohiyatini oshirishga katta e‘tibor beriladi. Sport tayyorgarligi eng muvaffaqiyatli tizimga ega bo‘lgan mamlakatlardan mutaxassislarni jalb etib, yangicha fikrlaydigan trenerlar va ma‘muriy kadrlarni tayyorlash uchun eng yangi sport texnologiyalaridan foydalanib, sport ixtisosligidagi xorijiy oliy ta‘lim muassasalari va sportchilarni tayyorlash markazlarining filiallarini tashkil etish mo‘ljallangan. Jismoniy tarbiya va sport yo‘nalishi bo‘yicha mutaxassislar malakasini oshirish diqqat markazida bo‘ladi. Xususan, mutaxassislarning Sport Management (sportni boshqarish), Sport Leadership (sportda rahbarlik qilish), Sport Administration (sport ma‘muriyatchiligi) yo‘nalishlari bo‘yicha yetakchi jahon sport markazlarida tajriba orttirishi tashkil etiladi.

«Sport – turmush tarzi» xeshtegi ostida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni ommaviylashtirish kampaniyasini ijtimoiy tarmoqlarda ilgari surish rejalashtirilmoqda. sportklastr.uz axborot portali ishga tushiriladi.

Mavjud resurslardan oqilona foydalanishni hisobga olgan holda hamda jismoniy tarbiya va sport xizmatlariga talab va taklif o‘rtasidagi eng maqbul muvozanat muammosini hal qilish. Jismoniy tarbiya va sportga xizmat ko‘rsatish sohasidagi korxonalar, muassasalar va tashkilotlarning marketing faoliyatini takomillashtirish quyidagi an‘anaviy marketing savollariga javob berish bilan tavsiflanishi mumkin:

- mavjud marketing konsepsiyasiga muvofiq, oxirgi iste'molchi marketing munosabatlari va harakatlarining markaziy sutyekti sifatida tan olinadi. Aynan oxirgi iste'molchi atrofdagi barcha bozor subyektlarini birlashtiradi, jismoniy tarbiya va sport xizmatlari, ularni xizmat ko'rsatish shartlari, pedagogik texnologiyalar va kadrlar bozor tanlovini amalga oshiradi, xizmatlar ko'rsatish va ular bo'yicha shartnomalar tuzish jarayonida faol ishtirok etadi. Buning yana muxim ahamiyati shundaki, mijoz o'zining asosiy pozitsiyasiga qaramay, barcha marketing subyektlari haqida ma'lumotga ega bo'ladi;

- jismoniy tarbiya va sport xizmatlari marketingida davlatning yordami zarur, chunki boshqa xizmatlar va tovarlar marketingidan farqli o'laroq, ayniqsa davlatning tutgan o'rni kattadir. Buning sababi shundaki, jismoniy tarbiya va sport sohasida marketing salohiyatini amalga oshirishning muvaffaqiyati asosan unga barcha darajadagi davlat hokimiyati tashkilotlari tomonidan yordam berish bo'yicha amaliy choralar bilan belgilanadi;

- jismoniy tarbiya va sportni moliyalashtirishning asosiy manbalari davlat byudjeti mablag'lari, jamoat tashkilotlari, turli fondlar, homiylar boshqalar ekanligida namoyon bo'ladi. Bundan shunday xulosaga kelish mumkinki, bu yerda iste'molchi va samarali talab manbai bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Bu marketingni muxim bir muammolaridan biri bo'lib, "kim qancha miqdorda to'lashga tayyor" degan savolga javob izlash uchun jismoniy madaniyat harakati marketingiga yangi sarmoyalarni izlashni talab qiladi;

- shuni ta'kidlash joizki, jismoniy tarbiya va sport xizmatlarini ko'rsatadigan va sotadigan korxonalar va tashkilotlarning jismoniy tarbiya va sport sohasidagi marketingni takomillashtirish, ko'p jihatdan tegishli vazifalarni bajarishga mo'ljallangan xodimlarning marketing muvaffaqiyatiga boqliq bo'lgan - bozorni o'rganish va xizmatni iste'mol qilish jarayonida unga hamkorlik qilishdan oldin marketing strategiyasini ishlab chiqish;

- o'qituvchi yangi uslubiy metodlarni izlashga va takomillashtirishga, ta'lim metodlari, shakllari, vositalarini nazorat qilish va baholash usullarini keng doirada o'rganishga undaydigan, universitetning ta'lim tizimidagi darslarni

takomillashtirish, talabalarga nisbatan individual yondashuvni qo‘llash lozim. Bu universitetlarni ko‘p bosqichli o‘qitish tizimiga olib keladi, bu esa ijodiy rentabellik darajasi bilan intellektual raqobatning bozor sharoitida o‘zini anglashga qodir bo‘lgan yangi shakllanishga, mutaxassislarini tayyorlashga sifatli e‘tibor berishni nazarda tutadi, shu bilan birga, talabalar faolligini oshirish uchun dastur materialini qayta ko‘rib chiqishni taqozo etadi;

Shunday qilib, sport marketingi sport yordamida bozor extiyojlaridan kelib chiqqan holda o‘zining mahsulotini foydalanuvchilarga yo‘naltirishdan iborat. Jismoniy tarbiya va sport sohasida marketingni takomillashtirish orqali biz talabani bevosita jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanishga undaymiz. Jismoniy tarbiya va sport xizmatlarining yagona oxirgi iste‘molchisi aynan shu shaxsdir. Universitetning jismoniy tarbiya va sport sohasidagi ta‘lim xizmatlari marketingining maqsadi va mazmuni talaba shaxsining jismoniy tarbiya va sportini shakllantirishga, yoshi, individual qiziqishlari va extiyojlarini xisobga olgan holda uning qobiliyatlarini tarbiyalashga qaratilgan shaxsga yo‘naltirilgan texnologiyalarni tazarda tutgan holda o‘qitishning an‘anaviy shakllaridan uzoqlashishga qaratilgan bo‘lishi maqsadga muvofiqdir.

- jismoniy tarbiya va sport sohasidagi marketing strategiyalari talabalarning sport ixtisosligiga o‘tish va taqsimlanishini, ularning sportni faol tanlashini ta‘minlaydi;

- jismoniy tarbiya vositalaridan mustaqil ravishda foydalanish darslari, qobiliyatlari, ko‘nikma va malakalarini shakllantirishga qaratiladi. Biroq, jismoniy tarbiya va sport faoliyatida marketingni takomillashtirishning ijobiy ta‘siriga qaramay, ushbu mavzuni ilmiy jihatdan ishlab chiqish holati hozirgi vaqtda uni yanada rivojlantirish uchun yetarli darajada e‘tibor qaratilmayapti.

Bu mahalliy va xorijiy olimlarning asarlarida ishlab chiqilgan marketingning umumiy nazariyasi iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarning sanoat ishlab chiqarish tajribasi asosida yaratilganligi va jismoniy tarbiya va sport sohasidagi xizmat ko‘rsatish sohasi sharoitlariga moslashtirilmaganligi bilan bog‘liq. Shu sohaga

tegishli boshqa meyoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu loyihani amaliyoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Jismoniy tarbiya tizimiga bo'lgan munosabati haqidagi so'rovnomaning tahlili o'tkazilgan, o'smirlarning jismoniy tayyorgarligi tajriba dasturini ishlab chiqish bo'yicha tadqiqot natijalari bayon qilingan. O'smirlarning jismoniy tayyorgarligini pedagogik nazorat qilish muvaffaqiyati nazorat mashqlarining tanlab olinishiga ko'proq bog'liq.

Testlashning obyektivligini oshirish uchun test sinovlarini o'tkazishning standart shartlari qaytadan ishlab chiqildi (2-rasmga qarang):

- testlash vaqti, joyi, ob-havo sharoitlarini inobatga olish;
- yagona apparatura hamda moddiy ta'minot;
- psixofiziologik omillar (yuklama hajmi va shiddati, motivatsiya);
- axborotni uzatish (test vazifasini aniq so'zlar bilan ifodalash, tushuntirish, namoyish qilish).

2-rasm. Jismoniy tayyorgarlikni testlash obyektivligini oshirish uchun test o'tkazishning zarur shart-sharoitlari

Bu test o'tkazishning obyektivligidir, yana talqin qilish obyektivligi to'g'risida ham gapiriladi. Bu turli xil tajriba o'tkazuvchilar tomonidan testlash natijalarining mustaqil talqin qilinish darajasiga taalluqlidir. Umuman olganda, mutaxassislarning e'tirof etishicha, testlarning ishonchliligini turli xil yo'llar bilan oshirish mumkin: testlashni yanada qat'iyroq standartlashtirish, tekshiriluvchilar sonini ko'paytirish, baholovchilar (hakamlar, ekspertlar) sonini ko'paytirish, ular fikrlarining bir-biriga mos kelishini oshirish, ekvivalent testlar sonini ko'paytirish. Testlarning eng muhim qo'shimcha mezonlari – bu ularning meyorlanishi, taqqoslanishi, tejamkorligidir (3-rasmga qarang)

3-rasm. Jismoniy tayyorgarlikni baholash uchun qo'shimcha muhim mezonlar

Meyorlashning mohiyati shundan iboratki, testlash natijalari asosida amaliyot uchun alohida ahamiyatga ega bo'lgan meyorlarni yaratish mumkin. Testning taqqoslanishi parallel testlarning bitta yoki bir nechta shakllari bo'yicha olingan natijalarni taqqoslash imkoniyatidan iborat. Amaliy jihatdan taqqoslanuvchi motor testlarning qo'llanilishi bitta testning muntazam qo'llanilishi natijasida qobiliyat darajasidan ko'ra ko'proq malaka darajasining baholanishi ehtimolini oldini olishi mumkin. Ayni paytda taqqoslanadigan natijalar xulosalarning ishonchliligini oshiradi.

Tejamkorlikning test mukammalligi sifatidagi mohiyati shundan iboratki, testning o'tkazilishi uzoq vaqtni, katta moddiy sarf-harajatlar va ko'p sonli yordamchilarning ishtirokini talab qilmaydi.

Qo'lga kiritilishi rejalashtirilayotgan yakuniy natija O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sport sohasida aholini ommaviy sog'lomlashtirishning innovatsion sport klasterini tashkil qilish hisoblanadi

Sport maydonchalari laboratoriyalari, ta'lim muassasalari jismoniy tarbiya va sport sohasida aholini ommaviy sog'lomlashtirishning innovatsion sport klasteri doirasida hayotiy ahamiyatga ega innovatsion yechimlarni ishlab chiqish va amalga oshirish uchun muvaffaqiyatli loyiha .xisoblanadi. Sport jamiyati va iqtisodiy ta'siri uchun noyob ekotizimni yaratadi. Bir-birining salohiyati, tarmog'i, intizomi va jihozlaridan foydalanish imkonini beradi. Jismoniy mashqlar uchun innovatsiyalarni ishlab chiqish va qo'llashda vosita bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Akramov J.A. Kerimov F.A. Innovatsionne pedagogicheskie texnologii v upravlenii sistemoy podgotovki sportsemonov k olimpiskim igram 2012 goda // Fan-sportga №3 -2009
2. Akramov J.A Obidov Sh.U. Yosh futbolchilarning musobaqa faoliyatning xususiyatlari. // Fan-sportga №1 -2007
3. Adinaev Sh.Sh., Temrov A.A.//Java dasturlash tilini o'rgatishda talabalarga mustaqil ish topshiriqlarini berishning namunaviy tuzilmasi //Fizika, matematika va informatika//2021. –2. –B. 16-23
4. Абидова, Ф. Ш., Хамрокулова, Г. Т., & Темиров, А. А. (2019). АЛГОРИТМ БЫСТРОГО СТРОКОВОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ СЕТЕВЫХ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ. Мировая наука, (4), 170-177.
5. Godik M.A. Dvigatel'naya aktivnost futbolistov v usloviyax sorevnovatelnoy deyatelnosti. // Fan sportga №3, 2005.
6. Doncheko P.I. model sbornoy komandi Uzbekistana po minifutbolu. // Fan sportga №1, 2008.
7. Kurbanov O.A. Metodika obuchenie texnike futbola yunyx futbolistov grupp nachalnoy podogotovki . Met. rek. – T.: 2009.
8. Nurimov R.I. Osiyo chempionlar ligasi-2009 musobaqalarida o'zbek futbolchilarning o'yin faolligi. // Fan sportga №2. 2010.
9. Sh. Adinayev, A. Temirov Java dasturlash tilini o'rgatishda talabalarga mustaqil ish topshiriqlarini berishning namunaviy tuzilmasi FIZIKA, МАТЕМАТИКА va ИНФОРМАТИКА //2/2021. 16-23b
10. A.A. Temirov, A.A. Sohobiddinov, X.O. Toxirov MODELLASHTIRISHNING ASOSIY KONTSEPTSIYALARI, USULLARI VA VOSITALARI. “МАШИНАСОЗЛИК” илмий хабарномаси // 2019, № 1 (13) 116-119b
11. ОС Раджабов, БХ Рустамов, АА Темиров СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИКТ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН ТАТУ ХАБАРЛАРИ 2 (50), 90-99

12. Nurimov R.I. Yosh futbolchilarni texnik-taktik tayyorlash. O‘quv qo‘llanma.- T.: 2005.

13. Temirov, A. A., & Habibulloyev, D. S. & Gulomov, G‘.J.(2021). MASOFAVIY TA'LIMNING BOSHQARUV TIZIMLARI VA XIZMATLARINING UMUMIY TUZILISHI. Academic research in educational sciences, 2(1), 203-212.

14. A.A. Temirov, Sh.H. Abdullayeva EKSPERTLAR JAMOASINI SHAKLLANTIRISH ORQALI INNOVATSIYALAR BAHOLASH JARAYONI VA ALGORITMLARI. "RAQAMLI PEDAGOGIKA: HOLATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI" mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya // Toshkent 2021. 233-237b

15. A.A. Temirov, Sh.H. Abdullayeva LMS MOODLEDA YARATILADIGAN ELEKTRON KURSLARNI TA'LIM JARAYONIGA QO'LLASH. "RAQAMLI PEDAGOGIKA: HOLATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI" mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya // Toshkent 2021. 61-64b

16. AA Temirov OLIY TA'LIM TIZIMIDA TOPSHIRIQLARNI QABUL QILISH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH VA AVTOMOTLASHTIRISH TIZIMINI "Hududlarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari: muammolar va yechimlar" Respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalar to'plami // Qarshi 2021.144-145

17. A.Temirov, A.Sohobiddinov Mamlaktimiz ta'lim tizimida axborot kommunikatsiya va innovatsiyon texnologiyalardan foydalangan holda bilim olish. world social science. 15-16b

18. Siddikov, I. K., Khujamatov, K. E., & Temirov, A. A. (2022). Models for Determination of Maximum Power in Compatible Management of Hybrid Energy Sources. Journal of Ethics and Diversity in International Communication, 2(3), 105-121.